

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ADMINISTRAÇÃO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**JOÃO LUCAS SILVA DE LIMA
JOÃO MANNUELL SILVA DE LIMA
JOSÉ VINÍCIOS PINHEIRO DE LIMA**

**A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO PARA A QUALIDADE DO
ATENDIMENTO AO CLIENTE: UM ESTUDO CASO DE UMA EMPRESA
FUNERÁRIA DO MUNICÍPIO EXTREMOZ/RN.**

**EXTREMOZ/RN
2024**

**JOÃO LUCAS SILVA DE LIMA
JOÃO MANNUELL SILVA DE LIMA
JOSÉ VINÍCIOS PINHEIRO DE LIMA**

**A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO PARA A QUALIDADE DO
ATENDIMENTO AO CLIENTE: UM ESTUDO CASO DE UMA EMPRESA
FUNERÁRIA DO MUNICÍPIO EXTREMOZ/RN.**

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Administração da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientadora: Prof^ª. Amanda Merici O. do N.
Herculano

Coorientadora: Prof^ª Dra. Mariana Melo

**EXTREMOZ/RN
2024**

**JOÃO LUCAS SILVA DE LIMA
JOÃO MANNUELL SILVA DE LIMA
JOSÉ VINICIOS PINHEIRO DE LIMA**

**A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO PARA A QUALIDADE DO
ATENDIMENTO AO CLIENTE: UM ESTUDO CASO DE UMA EMPRESA
FUNERÁRIA DO MUNICÍPIO EXTREMOZ/RN.**

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Administração da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientadora: Prof^ª. Amanda Merici O. do N.
Herculano

Coorientadora: Prof^ª Dra. Mariana Soares P.
Melo

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
___/___/_____, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Amanda de Merici Oscar do N. Herculano – Presidente
Centro de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Dra. Mariana Soares Pires Melo – Examinadora
Centro de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Jean Fernandes Gomes – Examinador Convidado
Gerente de Projetos da Secretaria de Informática do Tribunal de Justiça do Rio

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2. METODOLOGIA	7
3. REFERENCIAL TEÓRICO	7
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	11
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	12
REFERÊNCIAS	13

A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO PARA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CLIENTE: UM ESTUDO CASO DE UMA EMPRESA FUNERÁRIA DO MUNICÍPIO EXTREMOZ/RN.

RESUMO

Há muitos anos observam-se mudanças no mundo dos negócios. Dentre elas é perceptível a busca pela qualidade do atendimento, pois as pessoas estão cada vez mais informadas e conseqüentemente mais exigentes, e isso implica em mudança no comportamento das empresas, haja vista que elas precisam ofertar um serviço de atendimento mais qualificado. As empresas que já compreenderam esta necessidade e investem na formação e qualificação dos seus colaboradores, oferecem um serviço diferenciado e estão em destaque, em relação à concorrência, daí a importância do treinamento para a qualidade no atendimento. Neste contexto, este estudo trata da importância do treinamento para a qualidade do atendimento ao cliente, a partir do caso de uma empresa funerária, localizada no município de Extremoz/RN. O objetivo geral da pesquisa é analisar a importância dos treinamentos organizacionais no atendimento ao cliente, com foco no caso de uma funerária localizada no município de Extremoz/RN. Os objetivos específicos incluem identificar os treinamentos realizados, pela empresa, para a melhoria da qualidade do atendimento ao cliente, avaliar as percepções dos funcionários sobre a importância do treinamento para a melhoria do atendimento, averiguar a satisfação dos clientes com o atendimento prestado pelos funcionários treinados, a partir da visão da gestão da empresa. A metodologia utilizada neste artigo foi A pesquisa teve objetivo exploratório-descritivo com abordagem quantitativa e qualitativa. Para a coleta e análise dos dados, foi realizado um estudo de caso, a aplicação de questionários (via google forms), com questões fechadas e abertas. Os sujeitos participantes da pesquisa foram a gestão e os colaboradores da referida empresa e a técnica de análise dos dados se deu por meio da análise de conteúdo. O feedback dos clientes para a gestão, após o treinamento, ressalta a importância de se investir em qualificação para os colaboradores e se tornar diferenciado no mercado.

Palavras-chave: Treinamento Organizacional. Qualidade no Atendimento. Cliente.

1 INTRODUÇÃO

O atendimento ao cliente, no cenário competitivo atual, se torna um pilar fundamental para a sobrevivência e o sucesso das organizações. Assim, as organizações devem buscar, através do atendimento diferenciado, conquistar a fidelidade de seus clientes internos e externos. Deste modo, o treinamento adequado dos colaboradores que atuam nos serviços de atendimento, torna-se um ponto estratégico, já que a qualidade no relacionamento com o cliente influencia diretamente na sua visão de valor do serviço prestado e, conseqüentemente pode influenciar, também, na sua decisão de compra e permanência na empresa.

O setor funerário, devido ao tipo do seu serviço, lida com momentos de muita sensibilidade e emoção dos clientes. Assim, um atendimento humanizado e de qualidade torna-se primordial para garantir a satisfação e o bem-estar dos clientes enlutados. Diante deste cenário, treinar os colaboradores e desenvolver habilidades de atendimento e relacionamento com o cliente, é fundamental para a oferta de um serviço digno e respeitoso. Este estudo trata da importância dos treinamentos organizacionais para a melhoria da qualidade do atendimento ao cliente, tendo como foco o caso de uma funerária situada em Extremoz/RN.

Considerando a importância da qualidade no atendimento ao cliente nas organizações, especialmente em empresas de serviços, escolhemos uma empresa funerária, devido às necessidades de atendimento serem mais específicas e delicadas. Assim, este estudo buscou responder a seguinte pergunta: Como o treinamento organizacional com foco na qualidade do atendimento ao cliente, pode impactar na sobrevivência e no sucesso de empresas do setor de serviços, tomando como exemplo uma empresa de serviços funerários de Extremoz/RN?

Para tanto, o objetivo geral da pesquisa é analisar a importância dos treinamentos organizacionais no atendimento ao cliente, com foco no caso de uma funerária localizada no município de Extremoz/RN. Os objetivos específicos incluem identificar os treinamentos realizados, pela empresa, para a melhoria da qualidade do atendimento ao cliente, avaliar as percepções dos funcionários sobre a importância do treinamento para a melhoria do

atendimento, averiguar a satisfação dos clientes com o atendimento prestado pelos funcionários treinados, a partir da visão da gestão da empresa. Por fim, o estudo está dividido em cinco tópicos, são eles: Metodologia, Aporte Teórico, Análise e Discussão, Conclusão e Referências.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa tem finalidade exploratória-descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa. Segundo Vergara (2016), esta pesquisa tem caráter exploratório porque, embora existam muitos estudos sobre a importância de treinamentos em qualidade no atendimento, não foram encontrados estudos sobre serviços funerários com o olhar que este estudo está tratando. Descritiva, porque visa descrever o entendimento dos colaboradores e gestores da funerária estudada, sobre a importância dos treinamentos em atendimento ao cliente para eles e para a empresa.

Para responder os objetivos deste estudo foi realizado um estudo de caso, baseado na experiência da empresa de uma empresa de serviços funerários, situada no município de Extremoz/RN. Como instrumento de coleta foram utilizados questionários (via google forms), com questões fechadas e abertas. Os sujeitos participantes da pesquisa foram a gestão e os colaboradores da referida empresa. A técnica de análise dos dados se deu por meio da análise de conteúdo.

A empresa pesquisada está localizada no bairro Jardins de Extremoz, no Município de Extremoz/RN. Atualmente dispõe de três filiais (Extremoz, Natal e Brejinho), e já está no mercado desde 2015. A filial pesquisada conta com um total de 17 colaboradores.

O estudo está focado nos resultados de um dos treinamentos em atendimento ao cliente, realizado pela empresa, para capacitar seus colaboradores.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Atendimento ao Cliente e sua importância para as organizações

O atendimento ao cliente é um dos principais fatores determinantes para o sucesso de qualquer empresa, especialmente em setores onde a experiência do cliente é direta e intensa, como o setor funerário. Ele promove a interação entre a empresa e os consumidores, influenciando diretamente a satisfação e lealdade. Em um mercado cheio, onde produtos ou serviços podem ser facilmente reproduzidos, a experiência do cliente é o que diferencia uma empresa das demais. Clientes contentes tendem a retornar e indicar a marca, enquanto aqueles insatisfeitos divulgam suas experiências negativas, prejudicando a credibilidade da organização. Priorizar a excelência no atendimento ao cliente é essencial para criar um ciclo virtuoso de crescimento e sucesso sustentável.

Um atendimento diferenciado resulta em uma visão positiva do cliente perante a empresa, pois ele vê como satisfeitas suas necessidades e expectativas (RIBEIRO, 2015).

O atendimento é tão importante quanto o produto final, ou seja, uma boa recepção, um ambiente agradável e receptivo, funcionários prestativos e atenciosos, menos burocracias e processos mais rápidos e eficientes constituem, também, as expectativas de qualquer cliente ao ser atendido. (COSTA; SANTANA; TRIGO, 2015, p. 162).

3.1.1 Qualidade no atendimento ao Cliente

A qualidade no atendimento ao cliente é uma das principais estratégias para a fidelização e o sucesso de uma empresa. De acordo com Kotler e Keller (2015), a experiência do cliente, mais do que um simples atendimento, se reflete em todas as interações entre cliente e empresa.

A qualidade do atendimento torna-se um diferencial competitivo quando a empresa supera as expectativas dos seus clientes, construindo uma relação de confiança e lealdade com o cliente. Neste sentido, Barbieri (2016) reforça que o atendimento de qualidade exige que a empresa compreenda as necessidades e desejos dos seus clientes, criando um vínculo que transcenda a simples transação comercial.

Para Paladini (2015), qualidade é um conjunto de características, atributos ou elementos que compõem bens ou serviços. Neste sentido, a

qualidade no atendimento, pode ser compreendida como um conjunto de experiências positivas do cliente com sua empresa, produto e/ou serviço.

Em serviços como o de uma funerária, a qualidade não se limita ao cumprimento da função, mas requer também habilidades interpessoais, empatia, respeito e uma comunicação clara e precisa.

3.3 Treinamentos Organizacionais

Os treinamentos organizacionais são fundamentais para o desenvolvimento dos colaboradores e para a melhoria da performance das empresas. Segundo Chiavenato (2014), o treinamento contribui para a atualização dos profissionais, desenvolvendo suas competências técnicas e comportamentais. No contexto do atendimento ao cliente, os treinamentos proporcionam aos funcionários as habilidades necessárias para lidar com situações desafiadoras.

3.3.1 Benefícios dos Treinamentos nas Organizações

O efeito do treinamento no atendimento ao cliente vai além de apenas elevar o nível de satisfação dos consumidores. Entre os principais benefícios para as empresas, podemos destacar:

- **Fidelização de clientes:** Consumidores que estão satisfeitos com o atendimento costumam demonstrar maior lealdade à marca e se tornam menos sensíveis a questões de preço;
- **Aumento da confiança:** Um serviço de qualidade contribui para a melhoria da imagem da empresa no mercado, atraindo novos clientes e criando um diferencial competitivo;
- **Melhora na eficiência operacional:** Funcionários bem treinados têm maior capacidade de resolver problemas de maneira eficaz, o que diminui o tempo de resposta e otimiza os processos internos;
- **Redução de despesas:** Ao minimizar erros e retrabalhos, a empresa consegue diminuir os custos operacionais e aumentar sua margem de lucro;
- **Motivação e manutenção de colaboradores:** Profissionais que passam por treinamentos se sentem mais preparados e reconhecidos, o

que influencia de maneira positiva sua motivação e diminui a taxa de turnover.

Existe uma estreita relação entre a qualidade dos produtos e serviços, a satisfação dos clientes e os lucros da empresa. Níveis mais altos de qualidade resultam em níveis mais altos de satisfação dos clientes. (Kotler. 2015)

3.4 Treinamento em Atendimento ao Cliente no Setor Funerário

A especificidade do atendimento ao cliente no setor funerário exige um treinamento especializado. O treinamento deve incluir aspectos como empatia, comunicação clara e eficaz, gestão de crises emocionais e manutenção da ética e respeito. Além disso, deve ser abordada a importância do comportamento profissional e da capacidade de transmitir confiança aos clientes.

A especialização do atendimento ao cliente no setor funerário é uma necessidade apontada por diversas pesquisas recentes. Segundo SILVA e MOURA (2018), o treinamento de funcionários de funerárias não deve ser limitado ao domínio de processos técnicos, mas deve incluir a formação em aspectos emocionais, como empatia e comunicação com clientes em situação de luto. Esta abordagem vai ao encontro da visão de Oliveira (2019), que defende que um bom atendimento no setor funerário deve ser centrado no respeito à dor do cliente, com atitudes de acolhimento e apoio psicológico, mesmo que indireto. Conceição e Assis (2024, s/p), reforça que:

O atendimento ao cliente é um dos aspectos mais importantes para a reputação de qualquer empresa, independentemente do setor em que atua. No entanto, quando se trata de serviços funerários, essa importância é ainda maior. O momento do luto e da perda é um momento de extrema sensibilidade e vulnerabilidade para as pessoas, que precisam contar com um atendimento humanizado e empático para lidar com suas emoções e questões práticas relacionadas ao sepultamento. (ASSIS E CONCEIÇÃO, 2023)

Deste modo, podemos compreender que o treinamento adequado proporciona o desenvolvimento de habilidades importantes para que os funcionários saibam como comunicar informações delicadas de maneira clara, respeitosa e empática. Além disso, um treinamento contínuo contribui para que o colaborador possa lidar melhor com situações de estresse emocional e

pressionamento sobre os aspectos éticos do serviço prestado. A falta dessa capacitação pode resultar em falhas na comunicação, aumento do estresse no ambiente de trabalho e, conseqüentemente, na insatisfação do cliente (MEDEIROS, 2020).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para atender aos objetivos da pesquisa, aplicamos um questionário entre os dias 02/12 e 05/12/24, para a coleta de dados. Para tanto, tomamos como base o treinamento que aconteceu em 07 de novembro de 2023, oferecido pela empresa para treinar seus colaboradores; e que contou com a presença de 16 participantes entre colaboradores e gestores. Destes 16, apenas 07 colaboradores e dois gestores responderam a pesquisa.

A seguir os gráficos apresentaram dados sobre os treinamentos realizados pela empresa, para a melhoria da qualidade do atendimento ao cliente; as percepções dos funcionários sobre a importância do treinamento em atendimento; a satisfação dos clientes com o atendimento prestado pelos funcionários treinados, a partir da visão da gestão da empresa.

Gráfico 1: Sobre a experiência do treinamento

1. Avaliação Geral: Como você avaliaria sua experiência geral no treinamento?

7 respostas

Gráfico 2: Sobre a importância e utilidade do treinamento para o profissional e para a empresa

De 0 a 5 avalie a importância e a utilidade do conteúdo do treinamento para o seu trabalho e para a empresa.

7 respostas

Gráfico 3: Sobre os resultados do treinamento.

Você já consegue perceber algum resultado do treinamento? Se sim, poderia descrevê-los brevemente?

7 respostas

- Sim
- Sim,na forma de trata os sócio
- A forma de falar com os clientes
- Embora já faça um tempo ainda percebemos os resultados, pq os clientes fazem elogios e percebemos eles satisfeitos. Eles mudaram a postura, ajudou até mesmo lo relacionamento deles e logo que teve o treinamento vimos que eles se sentiram valorizados.
- Sim, vejo que nossos funcionários estão mais atentos nos tratamentos como os nossos clientes
- a questão de abordagem bom dia meu nome é fulana e seu?

Após analisar os gráficos e os percebemos que a experiência da empresa, em seu primeiro treinamento foi bem sucedida, pois além dos colaboradores terem percebido a importância do treinamento, não só eles, como os gestores revelam que afirmam ter resultados positivos e reais, tanto na qualidade do atendimento, como também no relacionamento da equipe.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após as pesquisas compreendeu-se que o treinamento é muito importante para o sucesso das empresas, principalmente o de atendimento,

pois sem o treinamento para os colaboradores a empresa não realiza com eficiência o atendimento ao cliente, podendo gerar muitos problemas, inclusive na geração de lucro da empresa, já com o treinamento elas realizam uma melhor atendimento aos clientes e desenvolvendo táticas para o desempenho da organização aumentando não só a satisfação dos clientes, como também a lucratividade.

É possível destacar que ao final deste estudo o objetivo geral da pesquisa conseguiu ser atingido, pois através do caso da empresa pesquisada evidenciou-se os resultados positivos e exitosos, por parte dos clientes, dos colaboradores e da gestão da empresa.

Portanto, espera-se que este estudo venha contribuir nos processos estratégicos de qualificação dos colaboradores da empresa e que através deste estudo outras empresas possam enxergar que treinar suas equipes é uma estratégia de diferenciação mercadológica.

REFERÊNCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. *Gestão de Pessoas: O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

CHIAVENATO, Idalberto. *Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações*. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

CONCEIÇÃO, Ricardo Henrique Oliveira da. ASSIS, Pablo Roberto de. Atendimento Humanizado na Perspectiva Funerária. Disponível em: <https://revistaft.com.br/atendimento-humanizado-na-perspectiva-funeraria/>. Acesso em: dez. de 2024.

GOMES, A. L.; PEREIRA, M. P. A satisfação do cliente como fator determinante no sucesso de empresas de serviços. *Revista de Administração e Marketing*, v. 15, 2021.

OLIVEIRA, Alfredo. *O comportamento do consumidor: o impacto das emoções no processo de compra e atendimento*. São Paulo: Atlas, 2017.

VERGARA, Sylvia Constant *Projetos e relatórios de pesquisa em administração* / Sylvia Constant Vergara. – 16. ed. – São Paulo: Atlas, 2016. Disponível em: https://saladeaulavirtual.com/portaAlunoV2/storage/app/public/recursos_arquivos/628515_livro-projetos-e-relatorios-de-pesqui-sylvia-constant-vergara.pdf. Acesso em: dez. de 2024.